

RELACION DE UN GANZO DE UN COR- tijo, manifestando el chasco que le sucedió la no- che de S. Juan, en este presente año.

Dios gracias, aca estamos toos
 carambita que me entrapan,
 ¿es Sivilla esta Zuidad?
 por que segun por la mapa
 de muchachas y mancebos
 no es otra cosa, ¡mal aya
 tal tierra amen
 y tengo razon sobraa
 para jablar isparates
 de Sivilla y su comarca.
 Sobre que estoy escamao
 por poquito deajo el alma
 en tan pustifera tierra
 á manos de mi desgracia:
 vaya solo un berrion
 de mi historia bien formaz.
 Yo sali de mi Cortijo,
 en hora buena ó en mala,
 noche de S. Juan Batista
 macuerdo que se llamaba,
 y bine aparar al puente
 erecho alla por Triana.
 Ojala que en el camino
 se me quebrara una pata
 y hubiera guelto al Cortijo
 entro dos jaldas de paja
 por no pasar tal virguenza.
 Apenas puse las patas
 en las calles de Sivilla
 reparo que siceaba
 una mosuela, y desde
 una ventanita alta
 me jiso señas, mas yo
 que no me merezco naa
 me arrime aya ¡que muchacha!
 ¡que cachigorda!
 ¡que patas que me enseñaba!
 y que buen troncho de pelo
 que tenia la malvaa;
 al ver tan grande proigio
 yo me jise una batata
 sin saber que le iria,

con los ojos me jablaba
 y soltando de su boca
 la sal que se le erramaba
 ¿que me traes? me ijo:
 yo naa, le respondi,
 mas si te agraa
 aqui traigo algunos cuartos,
 y me respondiò pues baya
 si algo traes yo te espero
 y pelaremos la paba.
 Sali como un torbellino
 y compre piñones, pasas,
 y un panal de aquellos grandes
 que dan para beber agua.
 Tambien le compre un muñeco
 de una manera tan rara,
 que tirandole de un jilo
 jasia dos mil muanzas.
 Quando golvi la encontré
 risueña como una pascua:
 me mandó que suba arriba
 y por una reja falsa
 me encaramé muy lijero
 y le hi lo que llevaba:
 ¿pero que jembra?
 si se me ablandó la panza
 y toditito mi cuerpo
 se me hizo una zarandaja,
 y yo como no soy lerdo
 cuando vi que se arrimaba
 por entre los mismos jierros
 arrempijé con pijanza
 la cabeza por pegalle
 tan solo una tarasca.
 Ella juyó y yo quee
 sin poer sacar la gaita;
 paso entre paso se fué
 y yo mientras mas tiraba
 el mismo Demonio amigo
 parece que me apretaba
 cual quearia mi cuerpo
 cuando vi entrar en la sala

una vieja y agarró
la bacinilla y se planta
que truenos! que lluvia!
que juracan! que desata!
pero yo á too calla,
porque en mi no reparara.
Mas apenas acabó
fue erecha á la ventana
y pensando que era yo
algun berijon de lana
se me regolió de popa
con las naguas levantaas
y en medio de los josticos
me plantificó las nalgas
en fin se limpió y no mas
y decia la malvra
esta lana á estao al sol
que está caliente, su alma
se caliente en los inférnos
pues me llenó de zorrapa
ojos, narizes y boca.
cuando no eché yo allí el alma,
tripas, cuajar y asaturas
pienso que nunca he de echarla,
y llamando á un hijo suyo
vino dando voces altas;
yo ije (para mi sallo)
ya esta corona la anza;
empeze á rezar el creó,
no queo Santo ni Santa
en toito el Calandario
á quien no me encomendara;
mas apenas que me vió
por las orejas me agarra,
con tal coraje tiró
que yo por la puerta falsa
empeze á llorar, de snerte
que las lagrimas que echaba
eran mas gordas que peros

pa toos mis camaraas,
sin duda lo tentó el diablo:
luego fué y en una taza
trajo un betan y pintome
como á demonio la cara,
en esto ya era de dia,
y los muchachos que pasan
pensando que yo era un Judas
me apedrean y maltratan,
que verguenza que pasél
se juntó gente á desgaja.
Mas un maldito muchacho
se subió, de mi se agarra
me ha quitao los calzones,
de tanto como tiraba,
tal que me jiso pegar
una costalá de espaldas
que pensé dejar allí
toas mis costillas quebraas.
Salí corriendo tras él
cual liebre que va acosaa,
un escuadron me seguia,
yo en viento en popa volaba
con el pañal por bandera
y en él gravaas mis armas.
Mas tenia yo que ver
que un buen jardin del Alcazar
y mas que un titirimundi
en donde se ven pintaas
Napoles, Inglaterra,
la Gran Bretaña é Irlanda,
la gran Corte de Madrid,
las Carrozas y las Damas,
jasta el diablo se reia
de ver tan horrible estampa.
En fin la cruz á Sivilla,
y á las malditas muchachas
pues de esta suerte me han puesto
voy corriendo á buscar agua.

FIN.

Con licencia: En Sevilla en la Imprenta de Aragon y Compañia.